

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ФОРМАТАХ «С5+1» И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРАНАМИ ССАГЗ

Нигина Кушаева

Преподаватель кафедры «Политологии» УМЭД
niginakushaeva@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу многостороннего формата сотрудничества «С5+1», который способствует укреплению связей между странами Центральной Азии и внешними акторами, включая США, Россию и Китай. Особое внимание уделено взаимодействию Центральной Азии с Советом Сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ), что открывает новые горизонты для развития экономических, торговых и культурных отношений. В контексте этого сотрудничества акцент сделан на важности перехода к «зелёной экономике», включая развитие возобновляемых источников энергии и устойчивых технологий, как ключевых факторов для обеспечения экологически чистого и долгосрочного развития региона.

Ключевые слова: «С5+1», страны Центральной Азии: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, США, Китай, Япония, Россия, Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАПЗ), Masdar, ACWA Power.

CENTRAL ASIA IN THE C5+1 FORMATS AND NEW PROSPECTS FOR INTERACTION WITH THE GCC COUNTRIES

Abstract. The article is devoted to the analysis of the multilateral cooperation format "C5+1", which helps strengthen ties between the Central Asian countries and external actors, including the USA, Russia, and China. Special attention is given to the interaction between Central Asia and the Gulf Cooperation Council (GCC), which opens new horizons for the development of economic, trade, and cultural relations. In the context of this cooperation, emphasis is placed on the importance of transitioning to a "green economy," including the development of renewable energy sources and sustainable technologies as key factors for ensuring environmentally clean and long-term development of the region.

Key words: "C5+1," Central Asian countries: Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, USA, China, Japan, Russia, Gulf Cooperation Council (GCC), Masdar, ACWA Power.

Введение

В последние годы Центральная Азия вступает в качественно новый этап своего развития, всё отчетливее формируя собственную повестку в системе международных отношений. Освободившись от наследия внутреннего разделения и зависимости от внешних центров силы, государства региона демонстрируют стремление к более тесной политической координации и формированию общей региональной идентичности. Ярким выражением этого нового подхода стало проведение регулярных консультативных встреч глав государств региона, начавшихся в 2018 году [1]. Эти саммиты стали не просто символом политической воли к сближению, но и основой для институционализации регионального сотрудничества. Они охватывают широкий круг вопросов — от обеспечения региональной безопасности и водно-энергетического взаимодействия до вопросов культурного сближения и координации внешнеполитических позиций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Методологически исследование опирается на сочетание качественных и количественных методов. Анализ документов, включая официальные заявления правительств стран ЦА, декларации и коммюнике встреч «С5+1». Исследования таких авторов, как Г. С.

Джумаева, акцентируют внимание на геополитических интересах великих держав в ЦА на современном этапе [2]. Ключевыми источниками являются работы Ф. Толипова, в частности его статья «С5+1» на геополитической шахматной доске Центральной Азии» [3] в которой анализируется эволюция формата и его влияние на региональную субъектность. В анализ также включены данные о сотрудничестве стран региона с энергетическими компаниями Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия), предоставленные через официальные сайты министерств энергетики, инвестиционного развития и внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии (в частности, Узбекистана и Казахстана). Эти проекты рассматриваются как примеры перехода к «зелёной экономике» и формирования устойчивой инфраструктуры в рамках сотрудничества с Советом сотрудничества арабских государств Залива.

В свете текущих геополитических и геоэкономических турбулентностей страны Центральной Азии пытаются установить больше путей сотрудничества. Формируется своего рода региональный консенсус, основанный на понимании, что только через солидарность и координацию возможно преодоление общих вызовов и повышение субъектности Центральной Азии в глобальной политике. Это открывает возможности для трансформации Центральной Азии из арены внешних конкуренций в зону устойчивого диалога, взаимопонимания и стратегического партнёрства. Следовательно, популярность встреч в формате «5+1» возросла.

Так называемый формат многосторонних встреч «5+1» включает пять государств Центральной Азии («5») и внешнюю страну партнера («1»). Этот формат служит дипломатической платформой для регулярного диалога в рамках встреч на уровне министров иностранных дел и периодически организуемых форумов на уровне экспертов.

Япония стала первой страной, которая в 2004 году учредила формат «Центральная Азия-Япония» в формате «5+1» на уровне министров. После этого к этому формату присоединились Южная Корея (2007), Европейский Союз (2008) и другие государства. С 2017 года внешние акторы начали увеличивать своё внимание к Центральной Азии через многостороннюю платформу «С5+1». Например, Индия присоединилась к формату в 2019 году, а Россия и Китай запустили свой вариант [4].

Формат сотрудничества «С5+1», инициированный Соединёнными Штатами, был официально запущен в ноябре 2015 года в Самарканде при участии министров иностранных дел пяти государств Центральной Азии и госсекретаря США. С момента основания состоялся ряд встреч, причём два последних саммита проходили в виртуальном формате в связи с глобальной пандемией. Во время онлайн-заседания 23 апреля 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил неизменную приверженность США принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии. [5].

На сегодняшний день особенно значимым является сотрудничество между странами Центральной Азии и Советом Сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). ССАГЗ — региональная организация, включающая шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию. Со временем организация усилила свое влияние на баланс сил на Ближнем Востоке, активно участвуя в решении ключевых региональных вопросов. Она превратилась в самостоятельного актора региональной политики, а ее государства-члены значительно укрепили свои позиции, став ведущими силами в арабском геополитическом пространстве.

В публикациях на русском языке эта организация часто именуется Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, что не соответствует ее арабскому названию: «*Маджлис ат-таун ли дувваль Аль-Халидж аль-арабийя*», в котором отсутствует

определение залива. По-видимому, таким способом ее создатели стремились избежать негативной реакции со стороны Тегерана, так как между ним и арабскими странами существуют противоречия, связанные с тем, что Иран называет это водное пространство Персидским заливом, а государства арабского мира — Арабским заливом [6].

Несмотря на географическую удаленность, Аравийские монархии и Центральная Азия испытывают взаимное притяжение, обусловленное рядом исторических и культурных факторов. Значительную роль в этом процессе сыграла память о древних связях Арабского халифата (VII–IX вв.) с регионом, известным в те времена как Мавераннахр, а также о маршрутах Великого Шелкового пути, пересекавших эти земли.

Но не только история, религия и внешние силы способствовали сближению с Центральной Азией арабских государств залива. Их интерес к странам центральноазиатского региона в немалой степени определяется ее географическим положением – сопредельностью с Россией, с одной стороны, и Китаем, с другой. Да и в целом Центрально-Азиатский регион, занимающий выгодное стратегическое положение, выполняет функцию своеобразного “моста”, соединяющего Европу с Азией. ЦА – это также перекресток торговых и транспортных путей, природная “кладовая” стратегического сырья, включая уран и редкоземельные металлы. Страны Центральной Азии, кроме того, являются ключевым активом не только для китайской Инициативы “Пояс и Путь”, но и для российского Евразийского экономического союза. К обоим этим проектам арабские участники ССАГЗ присматриваются давно [7].

Государства Центральной Азии обладают более чем 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более чем 20 трлн кубометров газа [8], что делает регион значимым по величине ресурсом. Регион также имеет экономическое и стратегическое значение по ряду причин, помимо ресурсной базы стран Центральной Азии. Мегапроект «Большая Евразия», который, как ожидается, превратит континент в крупнейшее интегрированное пространство, объединит различные интеграционные группировки транспортными и логистическими путями и откроет прямой коридор между Азией, Африкой и Европой [9]. Пять государств Центральной Азии могут стать ключевыми транспортными узлами проекта.

Центральноазиатские республики стремятся углубить сотрудничество с новыми ближневосточными партнерами по нескольким причинам. Во-первых, они надеются ускорить модернизацию своих экономик за счет арабских инвестиций. Во-вторых, они считают, что монархии Персидского залива, воспринимаемые как чисто торговые и экономические партнеры, не будут навязывать политические стратегии или вмешиваться в их внутренние дела, в отличие от европейских и американских игроков. В-третьих, богатые аравийские экспортеры нефти рассматриваются правящими элитами Центральной Азии как альтернатива и противовес другим влиятельным внешним державам, таким как Россия, Китай, ЕС, США и Турция.

Сегодня мы наблюдаем, как Аравийские монархии залива и страны Центральной Азии придают большое значение энергетике, в том числе возобновляемым источникам энергии, в своих нарастающих отношениях. Masdar и ACWA Power, два ведущих государственных предприятия в области чистой энергетики, являются яркими примерами амбиций ОАЭ и Саудовской Аравии в расширении своих возможностей и доли рынка в международном секторе возобновляемых источников энергии. Acwa Power согласовала ветроэнергетический проект в Казахстане стоимостью 1,5 млрд долларов [10], Государственная компания Masdar построит ветряную электростанцию в Казахстане [11], также Masdar намерен построить в Узбекистане более 2 ГВт солнечных проектов [12]. Следует отметить, что в апреле прошлого года Masdar завершила финансовое закрытие трех проектов солнечной энергетики в Узбекистане общей мощностью около 900 МВт. Ранее в 2023 году Acwa Power объявила о сделках на сумму

2,5 миллиарда долларов с Национальной электрической сетью Узбекистана и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, которые включают три солнечных проекта и три аккумуляторные системы хранения энергии в дополнение к планам строительства трех ветряных электростанций [13].

В 2024–2025 годах Саудовская Аравия действительно стала одним из крупнейших инвесторов в Узбекистан, особенно в сфере энергетики и инфраструктуры.

По данным Сената, общий объем инвестиций Саудовской Аравии в экономику Узбекистана достиг \$27,3 млрд, охватывая 59 различных проектов. «ACWA Power» зарекомендовала себя как стратегический партнер в области «зеленой энергетики», способствуя модернизации энергетической инфраструктуры и внедрению экологически чистых технологий в разных регионах страны [14]. Узбекистан активно трансформирует свою экономику в направлении устойчивого развития, проведенный 4-5 апреля 2024 года Самаркандский климатический форум стал важной вехой в этом процессе, подтвердив лидерскую роль страны в региональной «зеленой» повестке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ многостороннего формата «C5+1» показал его устойчивость и эффективность как платформы внешнеполитического взаимодействия стран Центральной Азии с ключевыми глобальными и региональными акторами. Формат способствует не только укреплению политического диалога, но и расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно в сферах устойчивого развития, энергетики и инфраструктуры.

Отдельное внимание в исследовании уделено растущей динамике взаимодействия Центральной Азии с Советом сотрудничества арабских государств Залива. Арабские инвестиционные проекты, особенно в области возобновляемой энергетики (Masdar и ACWA Power), становятся важным фактором устойчивого экономического роста и «зеленой трансформации» региона.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Укрепление координации внутри региона: Странам Центральной Азии целесообразно выработать единую региональную позицию по ключевым вопросам внешнеполитического взаимодействия в рамках форматов «C5+1», включая взаимодействие с ССАГЗ.
2. Институционализация диалога с ССАГЗ: Необходимо развивать механизм регулярных встреч на высоком уровне, направленных на выработку совместных инициатив в сфере торговли, цифровизации, логистики и «зеленой» энергетики.
3. Поддержка инвестиционных проектов: Рекомендуется создание благоприятной правовой среды и институциональных гарантий для масштабных инвестиций со стороны арабских партнеров в энергетический переход и устойчивую инфраструктуру.
4. Научно-экспертное сопровождение: Стимулирование научного и экспертного обмена между странами ЦА и ССАГЗ позволит выработать долгосрочные стратегии устойчивого развития, адаптированные к региональному контексту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральная Азия всё активнее выходит на международную арену как самостоятельный и значимый регион. Формат «C5+1» стал важным инструментом для укрепления связей со внешними акторами, а также для формирования общей региональной повестки. Вместе с тем, особое значение приобретает развитие диалога между странами ЦА и Советом сотрудничества арабских государств Залива, где акцент смещается в сторону конкретных проектов в области «зеленой» энергетики, устойчивых технологий и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Следующая встреча в этом формате запланирована в Самарканде — и это неслучайно. Узбекистан играет всё более заметную роль как инициатор и координатор многих

региональных инициатив, демонстрируя готовность выступать площадкой для межрегионального диалога. Выбор Самарканда символизирует признание этой роли и отражает стремление Ташкента не только продвигать внутренние реформы, но и способствовать созданию устойчивой архитектуры сотрудничества в Центральной Азии. Таким образом, дальнейшее развитие форматов вроде «C5+1» и укрепление связей с ССАГЗ открывают для региона реальные возможности — не только политические, но и экономические, технологические и экологические, позволяя Центральной Азии формировать собственную стратегию устойчивого и многовекторного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. По инициативе Шавката Мирзиёева прошла консультативная встреча глав государств Центральной Азии. URL: <https://president.uz/ru/1571>
2. Джумаева Г. Геополитические интересы великих держав в Центральной Азии на современном этапе: общее и особенное/Монография – Ташкент: Издательство «Vorishashriyot» 2024. – 440 стр.
3. Tolipov F. The “C5+1” on the Central Asian Geopolitical Chessboard. Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development, No. 27 (SUMMER 2024), pp. 254-265 (12 pages) URL: <https://www.jstor.org/stable/48790054>
4. Uza.uz. (2020, July 17). The First Central Asia – China Foreign Ministers Meeting. <https://uza.uz/en/posts/the-first-central-asia-china-foreign-ministers-meeting-17-07-2020>
5. U.S. Department of State. (2021, April 23). Secretary Blinken’s Meeting with the C5+1. <https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-the-c51/>
6. Мелкумян Е.С. Совет Сотрудничества арабских государств Залива: история, ключевые достижения и перспектива развития. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-sotrudnichestva-arabskih-gosudarstv-zaliva-istoriya-klyuchevye-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya>
7. Малышева Д.Б. Аравийские монархии и Центральная Азия. - URL: <https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2024/7-t-68/greater-middle-east/the-monarchies-of-the-persian-gulf-and-central-asia>
8. Dynkin A., Telegina E., Khalova G., “Rol Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza v formirovaniy Bolshoy Evra-zii,” Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia, Vol. 62, No. 4, 2018, p. 23.
9. First Gulf Summit with Central Asian countries held in Saudi Arabia URL: <https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/first-gulf-summit-with-central-asian-countries-held-in-saudi-arabia/20230720154539188528.html>
10. Acwa Power agrees \$1.5bn Kazakh wind project. URL: <https://www.agbi.com/renewable-energy/2023/06/acwa-power-agrees-1-5bn-kazakh-wind-project/>
11. Masdar to develop wind farm in Kazakhstan. URL: <https://www.agbi.com/renewable-energy/2023/06/masdar-wind-farm-kazakhstan-central-asia/>
12. Masdar set to build over 2gw solar projects in Uzbekistan URL: <https://www.agbi.com/energy/2023/05/masdar-set-to-build-over-2gw-solar-projects-in-uzbekistan/>
13. Clean energy set to power GCC-Central Asia trade growth. URL: <https://www.agbi.com/analysis/renewable-energy/2023/07/clean-energy-set-to-power-gcc-central-asia-trade-growth/>
14. В Сенате Узбекистана обсудили сотрудничество с «ACWA Power» в сфере зеленой энергетики. 26/02/2025 <https://www.uzdaily.uz/ru/v-senate-uzbekistana-obsudili-sotrudnichestvo-s-acwa-power-v-sfere-zelenoi-energetiki/>